

QUYOSH ENERGIYASINI KUZATUVCHI FOTOVOLTAIK STANSIYADAN FOYDALANISHNING IQTISODIY KO'RSATKICHLARINI HISOBLASH

Teymurxanov Anver Teymurxanovich, Dusyarov Akmal Sadullayevich, Musurmonova Kamola Anvar qizi*

*QarDU 2-kurs magstr talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19721258>

Bugungi kunda quyosh texnologiyalari turar-joy va sanoat iste'molchilari uchun issiqlik, elektr energiyasi, yorug'lik va boshqa resurslarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Tabiiy gaz, ko'mir va neft zaxiralari kamayib bormoqda va an'anaviy energiya ishlab chiqarish usullari atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu qayta tiklanadigan energiya manbalariga investitsiyalarni talab qildi, bu esa oxir-oqibat atrof-muhitni yomonlashtirmasdan energiya bilan ta'minlaydi.

O'zbekiston Respublikasida quyosh monitoringi tizimlarining iqtisodiy samaradorligini baholash uchun texnik-iqtisodiy asoslash amalga oshirildi.

Texnik baholash quyosh elektr stantsiyasining ishlashining barcha jihatlarini, shu jumladan barcha texnik ko'rsatkichlar va samaradorlikni qamrab oladi[1].

Eelektr stantsiyasida ishlaydigan quyosh generatorining texnik bahosi o'tkazildi, unda quyosh generatorining maksimal quvvatiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar aniqlandi. Elektr stantsiyasining past quvvat chiqishining asosiy sababi quyosh modullaridir. Quyosh elektr stantsiyasini modernizatsiya qilish ikkita asosiy muammoni hal qilishga qaratilgan. Birinchisi, quyosh generatorining hozirgi texnik tuzilishini saqlab qolish, lekin samaraliroq quyosh panellarini kiritishdir. Ikkinchisi - mavjud fotovoltaik modullarga asoslangan quyosh energiyasini kuzatish tizimlariga ega yangi elektr stantsiyasini loyihalash.

Modernizatsiya qilishning yana ikkita turi mavjud: mavjud quyosh panellarini yuqori samaradorlikdagi panellar bilan almashtirish va quyosh energiyasini kuzatish tizimini qurish; va nafaqat asosiy komponentlarni, balki invertorlar va transformatorlarni ham almashtirishni o'z ichiga olgan quyosh elektr stantsiyasini to'liq rekonstruksiya qilish.

Modernizatsiya usulini iqtisodiy baholashni amalga oshirish uchun ushbu natijaga asoslanib iqtisodiy samaraning (natijaning) xarajatlarga samarali nisbati aniqlandi. Shubhasiz, xarajatlar qanchalik past va ishlab chiqarish natijalari qanchalik yuqori bo'lsa, iqtisodiy samaradorlik shunchalik yuqori bo'ladi.

Quyosh elektr stantsiyasini iqtisodiy baholash uchun mas'ul bo'lgan kirish parametrlari uskunalar narxi haqidagi ma'lumotlardir (masalan, fotovoltaik modullarning narxi, invertor(lar)ning narxi, elektr jihozlari va boshqalar). fotovoltaik stantsiyani tashish va o'rnatish xarajatlari ham aniqlanishi lozim[2,3].

Moliyaviy ko'rsatkichlarga shuningdek, diskont stavkasi (quyosh elektr stantsiyasi hisoblab chiqiladi), qarz nisbati, soliqlar darajasi va davlat yoki boshqa subsidiyalar kiradi. Bundan tashqari, ishlab chiqarilgan energiya sotiladigan narx, energetika sektorining o'sish sur'ati, milliy inflyatsiya va fotovoltaik stantsiyaning kutilgan ishlash muddati ham hisob-kitoblarga kiritiladi.

Loyihaning iqtisodiy jozibadorligini baholash uchun eng ko'p ishlatiladigan iqtisodiy ko'rsatkich energiyaning o'rtacha narxidir.

Bugungi kunda quyosh energiyasini elektr energiyasiga eng samarali aylantirish imkonini beruvchi yangi usullar va qurilmalar, shuningdek, mavjud texnologiyalarning unumdorligini oshirish yo'llarini faol izlash ishlari olib borilmoqda.

Quyosh panellarining samaradorligini oshirishning asosiy usullari quyidagilardir:

1. Ularning narxini pasaytirish va samaradorlikni oshirishga qaratilgan ilg'or fotovoltaiik elementlar ishlab chiqarish texnologiyalarini ishlab chiqish;
2. Quyosh energiyasini kuzatish tizimlaridan foydalanish.

Birinchi usul turli spektrlarni ushlab qodir materiallar yaratish va turli yarimo'tkazgich materiallarni birlashtirish uchun yangi texnologik echimlarni ishlab chiqish bilan bevosita bog'liq. Masalan, fotovoltaiik modulning samaradorligini oshirish ko'p qatlamli panellar, ya'ni geterostrukturalarni yaratish orqali amalga oshiriladi. Ikki tomonlama kremniyli quyosh batareyalari uchun esa yupqa plyonkalardan foydalanish lozim.

Ikkinchi usul quyosh energiyasini kuzatish tizimlari, quyosh konsentratorlari va qisqasi, quyosh elektr stantsiyasining tarkibiy qismlaridan foydalanadigan texnik echimlarni o'z ichiga oladi.

Fotovoltaiik panellardan olingan elektr energiyasi miqdorini hisoblash quyidagi ifodaga muvofiq amalga oshiriladi:

$$E_r = P_{pv} * HS * 0.9, \quad (1)$$

bu erda: E_r – Quyosh paneli tomonidan ta'minlangan haqiqiy energiya (kVt/soat); f_{pv} – Panel samaradorligi (%); P_{pv} – Panelning nominal quvvati (Vt); HS – oylar davomida quyosh nuri soatlari[4,5].

Shunday qilib, elektr tizimining komponentlar tarkibiga ta'sir qiluvchi birinchi parametr - bu modernizatsiya qilishning iqtisodiy xarajatlarining modul (EE) tomonidan ishlab chiqarilgan energiyaga nisbati. Quyosh generatorini modernizatsiya qilish uchun 1 kVt/soat ishlab chiqarish xarajatlariga nisbatan energiya samaradorligi koeffitsienti yaxshiroq bo'lgan quyosh panelini tanlash kerak.

1-rasm – Mahsulotlar narxining (€/kVt/soat) turli quyosh panellari modellarining samaradorligiga nisbati. — - narxi, — - FIK(%).

Panellarning samaradorligini oshiradigan generator tuzilishini yaxshilashdan tashqari, ikkinchi ijobiy omil modullarning o'zlari sonining kamayishi hisoblanadi. Bu modullar soni yiliga bir xil miqdorda energiya ishlab chiqarish uchun etarli. Bu 16% pastroq elektr

samaradorligiga ega quyosh modullarini 20,1% yuqori elektr samaradorligiga ega modullar bilan almashtirish mumkinligini isbotlaydi.

Kerakli quyosh modullarining modeli va soni aniqlangandan so'ng, quyosh panellari o'rnatiladigan har bir metall tayanchlar guruhi uchun kerakli masofa aniqlanadi. 2-rasmda quyosh panelini o'rnatish diagrammasi ko'rsatilgan.

2-rasm – Quyosh elektr stansiyasining quyosh panellari tayanchlarining joylashuvi.

1-jadval – Quyosh panellari tayanchlari uchun joriy ma'lumotlar

Panel uzunligi (L)	Panel balandligi (H)	Panel qiyaligi (β)	Panellar orasidagi masofa (D)
6.6 metr	2.5 metr	20 gradus	2 metr

Panellar orasidagi balandlik va masofa quyidagicha aniqlanadi:

$$H = L * \sin(\beta); \quad (2)$$

$$D = H/\tan(61-\phi) \quad (3)$$

Bu erda: D -fotovoltaik panellar orasidagi masofa (m); H -fotovoltaik panelning balandligi (m); β -janubga qaragan fotovoltaik panellarning qiyalik burchagi (daraja).

Quyosh invertorlarining joriy konfiguratsiyasi va ulanish sxemasini, shuningdek, quvvat transformatorlarining o'rnatish joylarini hisobga olgan holda, panellar dizayni ushbu omillarga asoslanadi.

3-rasm – 2.5 MVt quvvatga ega quyosh elektr stansiyasi uchun quyosh energiyasini kuzatish bilan quyosh generatori sxemasi.

Bu erda: L_m – Fotovoltaik modul massivining uzunligi (m); A_1 –Fotovoltaik modulning gorizontal o'rnatish tekisligiga nisbatan moyilligi; A_2 – Qishki quyosh qisqa kunligida (21-dekabr) peshin vaqtida quyoshning minimal balandligi; h – gorizontal o'rnatish tekisligidan balandlik yoki vertikal masofa[6,7].

Trigonometrik hisob-kitoblar uchun treker dizayni 0,7 m deb hisoblanadi, ushbu sharoitlarda fotovoltaik modullar to'plamining L_m uzunligi (9 m) va α va β ning belgilangan qiymatlari asosida biz quyidagi natijalarni olamiz (2-jadvalga qarang).

2-jadval – Quyosh fotovoltaik modullar to'plamining joriy ma'lumotlari.

L_m	h	A_1	A_2	D_1	D_2	D_3
9 m	8 m	70 °	47 °	5.6 m	7 m	12 m

Hisob-kitoblar shuni ko'rsatdiki, hozirgi 2,5 MVt quvvatga ega quyosh elektr stansiyasining nominal quvvat talablarini qondirish uchun 68 ta quyosh platformasi kerak bo'ladi. Har bir tizimining eng yuqori quvvati 36 kVt bo'ladi, bu ikkita 17 kVt invertorga to'g'ri keladi.

Quyosh panellari orasidagi ulanish, invertorga kirish elektr xususiyatlarini hisobga olgan holda, ketma-ket ulangan 18 ta panel va har bir 17 kVt inverter uchun parallel ulangan 18 tadan iborat uchta guruh yordamida amalga oshiriladi. Ushbu ulanish usuli quyosh paneli va quyosh inverteri o'rtasidagi ulanish quyosh inverterining kirish kuchlanishi va tok darajalaridan oshmasligini ta'minlaydi.

Iqtisodiy baholash har bir fotovoltaik tizimning individual texnik parametrlariga asoslangan. Fotovoltaik tizimlarning boshlang'ich xarajatlari va quyosh elektr stansiyalari faoliyatidan kelib chiqadigan yillik pul oqimlari baholashda muhim rol o'ynaydi. Iqtisodiy baholash turli moliyaviy mezonlar yordamida amalga oshiriladi.

Fotovoltaik texnologiya butun dunyo bo'ylab tez sur'atlar bilan o'sib borayotgan qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish shaklidir. Quyosh energiyasi energiya ishlab chiqarish manbai hisoblanadi, shuning uchun uning atrof-muhitga salbiy ta'siri minimaldir. Shuning uchun ko'plab mamlakatlar fotovoltaik tizimlarni ishonchli muqobil energiya manbai sifatida qabul qilmoqdalar. Biroq, quyosh panellarini sotib olish va o'rnatish qiymat jarayon bo'lib qolmoqda. Tegishli uskunalarni, ayniqsa fotovoltaik modullarni sotib olish qiymati quyosh elektr stansiyasining umumiy boshlang'ich qurilish xarajatlarining 50% gacha bo'lishi mumkin.

Fotovoltaik tizimlar bilan bog'liq barcha investitsiyalarda investitsiyalarning katta qismi quyosh panellarini sotib olish va o'rnatishga yo'naltiriladi; bu parametr quyosh tizimlariga investitsiyalarning eng katta iqtisodiy ta'siri bilan tavsiflanadi.

Quyosh panellari doimiy texnik xizmat ko'rsatishni talab qilmaydi, ammo ular taxminan 25 yil xizmat qilish muddati davomida vaqti-vaqti bilan e'tibor talab qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, quyosh panellarining joylashuviga qarab, ularning yuzasida chang va boshqa narsalar to'planishi mumkin. Shuning uchun vaqti-vaqti bilan tozalash zarur. Biroq, fotovoltaik energiya ishlab chiqarish tizimlarining ishlash va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari past bo'lib, dastlabki investitsiya xarajatlarining yiliga 0,5% dan 1,5% gachani tashkil etadi. Ish haqi sanoat uchun o'rtacha ish haqi va mintaqaviy ish haqi o'zgarishlarini hisobga olgan holda hisoblanadi[8].

Qo'shimcha hisob-kitoblar uchun har yili inflyatsiyaga duchor bo'lgan ko'rsatkichlarni aniqlash kerak. Inflyatsiya darajasi - bu tovarlar va xizmatlarning yillik narx darajasi o'zgaradigan yoki o'zgarishi kutilayotgan foiz hisoblanadi.

Investitsiya qarorlarini qabul qilishda muqobil investitsiyalar stavkasini hisoblash uchun IDD (ichki daromad darajasi) qo'llaniladi. Turli IDDLarga ega bo'lgan bir nechta loyihalardan birini tanlashda eng yuqori IDDga ega loyiha tanlanadi.

Natijalar taklif qilingan to'rtta texnik echim uchun SJQ (sof joriy qiymat) va IDD parametrlarining hisob-kitoblarini ko'rsatadi. Natijalar barcha texnik echimlarning SJQ 0 dan katta bo'lgani uchun hayotiy ekanligini tasdiqlaydi. Har qanday texnik loyihaning rentabelligi IDD iqtisodiy ko'rsatkichi bilan belgilanadi. Agar bu ko'rsatkich mintaqaviy moliya banki tomonidan belgilangan diskont stavkasidan yuqori bo'lsa, unda loyiha foydali deb hisoblanishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, taklif qilingan uchta texnik taklif foydali, chunki IDD 12% dan yuqori.

Xulosa qilib aytganda, texnik va iqtisodiy mezonlarni hisobga olgan holda, quyosh tizimlarini joriy etish texnik nuqtai nazardan iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq ekanligini aytilish mumkin, chunki o'rtacha energiya ishlab chiqarish yiliga 30% ga oshishi mumkin.

Ta'kidlash joizki, eksperimental tadqiqotlar va kompyuter modellashtirish shuni ko'rsatdiki, iqlim sharoitlari atrof-muhit harorati, bulut qoplami, shamol tezligi va boshqa parametrlarning nisbatan kichik tebranishlari bilan tavsiflanadi, beshta iqlim parametridan ikkitasi - quyosh nurlanishi va atrof-muhit harorati - hisobga olinishi kerak. Bu ikki parametr fotovoltaiik modulning ish haroratiga ta'sir qiladi.

Energiya ishlab chiqarishning o'sishi modernizatsiyaga kapital qo'yilmalarning oshishiga mos keladi. Eng samarali echimni aniqlash uchun ikkita iqlim omilini hisobga olgan holda modernizatsiya qiymati va ishlab chiqarilgan energiya miqdori o'rtasidagi bog'liqlik grafiklari tuzildi. Bu bog'liqliklar cheklangan moliyaviy resurslar sharoitida ishlab chiqarilgan energiya miqdorini aniqlash uchun zarur. Bu yondashuv rivojlanayotgan iqtisodiyotga va cheklangan resurslarga ega mamlakatlar uchun odatiy holdir[9,10].

Natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, modernizatsiya iqtisodiy xarajatlar va quyosh elektr stansiyasi tomonidan ishlab chiqariladigan energiyaning ko'payishi nuqtai nazaridan eng samarali echim hisoblanadi. Ushbu turdagi modernizatsiya eng yuqori energiya o'sishiga olib kelganligi va o'rtacha energiya o'sishidan oshib ketganligi sababli, bu eng tejamkor modernizatsiya varianti emas. To'rtinchi va beshinchi turdagi modernizatsiya o'xshash o'sish dinamikasini namoyish etadi va samarali hamdir, birinchi turdagi modernizatsiya esa samarasiz, chunki energiya o'sishi o'rtacha ko'rsatkichdan past, modernizatsiya xarajatlari esa o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori.

Olingan munosabatlarga ko'ra, energiya o'sishi va modernizatsiya xarajatlarining oshishi o'rtasidagi chiziqli bog'liqlik odatiy holdir. Bu munosabatlar turli kapital xarajatlari bilan energiya ishlab chiqarishni prognoz qilish imkonini beradi. Bu yondashuv rivojlanayotgan iqtisodiyotga va cheklangan byudjetga ega mamlakatlar uchun dolzarbdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Попель О.С., Фортов В.Е. Возобновляемая энергетика в современном мире//Учебное пособие. Москва. Издательский дом МЭИ.2015
2. М.М.Мамадзимов, Ш.А.Егамбердиев Quyosh fizikasi// O'quv qo'llanma.O'zMU nashriyoti. 1999.-30 s.
3. Виссарионов В.И., Дерюгина Г.В., Кузнецова В.А., Малинин Н.К. Солнечная энергетика// Учебное пособие для Вузов. Москва. Издательский дом МЭИ. 2008.
4. Mukurjee A.K., Nivedita Thakur Photovoltaic Systems, analysis and design//2014/Dehli.

5. Аллаев К.Р. Электроэнергетика Узбекистана и мира. - Т.: “Фан ва технология”, 2009.- 464 с.
6. Tursunov M.N, Mamadaliev A.T Yarimo'tkazgichli Quyosh elementlari fizikasi va texnologiyasi // O 'quv qo'llanma. Tashkent. O 'zMU, 2002.-96 b.
7. Арбузов Ю.Д., Евдокимов В.М. Основы фотоэлектричества //- М.: Наука; 2007. - С.258
8. Обухов С. Г. Системы генерирования электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии//Учебное пособие. Издательство Томского политехнического университета. 2008.- С . 140
9. Saitov E.B., Yuldoshev I.A. Quyosh panellarini o 'rnatish, sozlash va ishlatish// O 'quv qo'llanma. Toshkent. “Noshir” nashriyoti, 2017.
10. Харченко Н.В. Индивидуальные солнечные установки// - М.:Энергоатомиздат, 1991.- 208 с. II. Афанасьев В. П., Теруков Е. И., Шерченков А. А Тонкопленочные солнечные элементы на основе кремния// СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2011.